

HALIMA XUDOYBERDIYEVA SHE'RIYATIDA IJROVIY LIRIKA

Berdiyeva Dilnavoz Orif qizi,
Qarshi davlat universiteti tadqiqotchi

Annontatsiya. Maqolada milliy adabiyotimizda ijroviy lirika haqida to'xtalib, H.Xudoyberdiyeva she'riyatida uning ahamiyati, shoira shaxsiyati va lirik qahramon o'rtasidagi uyg'unlik, tuyg'ular, fikrlarning rost kuylanganligi, tasviriylik, badiiy maqsadni ayta olishda, lirik "men"ni ifodalashda ijroviy lirikadan foydalanish mahorati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ijroviy lirika, shoir shaxsiyati, lirik qahramon qarashlari, lirik kechinma, lirik subyekt, badiiy maqsad, tuyg'u va hislar uyg'unligi.

Annotation. In our national literature, the article talks about performance lyrics, H.Khudoyberdiyeva's poetry reveals her importance, the harmony between the poet's personality and the lyrical hero, the truthfulness of feelings, thoughts, the expressiveness of the image, the skill of using a performance lyric in the ability to say an artistic goal, to express a lyrical "I".

Keywords: performance lyricism, poet personality, lyrical hero's views, lyrical accompaniment, lyrical subject, artistic purpose, harmony of feelings and feeling.

O'zbek adabiyotida she'riyat taraqqiy etgani sari uning ijroviy lirika, personajli lirika, voqeband lirika kabi bir qancha turlari paydo bo'lganini kuzatish mumkin. She'riyatning bu turlari ichida o'zbek she'riyatida eng keng tarqalgani ijroviy va voqeband lirikadir. "...lirik kechinma o'zga shaxs tilidan ifoda etiluvchi she'r. Ya'ni bunda shoir go'yo o'zga shaxsga evriladi, uning "roli"ini ijro qiladi, natijada, ijroviy lirika qahramoni lirik kechinmaning yagona subyekt bo'lib qoladi. Ijroviy lirikaning ildizlari kurtak holida xalq og'zaki ijodida (masalan, kelin tilidan, yetim tilidan, ho'kiz tilidan), mumtoz she'riyatimizda kuzatilsa-da, uning keng ommalashishi XX asrga to'g'ri keladi". [Куронов Д. 1:110-bet]

Shoir shaxsiyati va lirik qahramon qarashlari bir-biriga uyg'un bo'lmagan she'rlar ijroviy lirikadir. Yangi o'zbek adabiyoti bu davr mobaynida o'z boshidanham shakliy, ham mazmuniy taraqqiyot davrini bosib o'tdi va lirik turga yangi janrlar kirib keldi. She'riyatda ifoda uslubi, mazmun talqinlari, lirik qahramonning she'rdagio'rni, real tasvirlarlarda ifodalana boshladi. Natijada, xuddi shunday xususiyatlarga ega bo'lga ijroviy lirika keng yoyila boshladi.

Ijroviy lirikada shoir tanlangan lirik qahramonning qiyofasiga kirib, kitobxonga uning pafosini yetkazadi. Bunday she'rlardagi lirik qahramon, asosan, real shaxs ya'ni tarixiy yoki biror mashhur asar qahramonlari yoki kinoqahramon bo'lishi mumkin. Odatda, ijroviy lirika janridagi she'rlarning sarlavhasi, sarlavha ostidagi izohi yoki epigraflarda kechinma egasiga ishora qilinadi. Aytish mumkinki, ijroviy lirika birinchi shaxs tomonidan aytiladigan lirik hikoya bo'lib, she'r muallifi o'zi istagan uslub va tilda o'z fikrini o'zga shaxs tilidan ifoda etadi. Bunday matnlarning, she'rlarning ko'pchiligida shoir shaxsi va xarakteristikasi asosiy maqsad o'laroq kiritiladi, shuningdek, shoir kechinmalar egasiga hamdard bo'lgan, fikrdosh bo'lgan

holda uning xatti-harakatlarini, haq-huquqlarini himoya qiladi, hech bo'lmaganda, u tomon bo'lib, uning tilida o'z so'zini aytadi. Lirikaning bu turi ayollar she'riyatida, ayniqsa, Halima Xudoyberdiyeva she'riyatida alohidalik kasb etadi. Quyida H.Xudoyberdiyevaning ijroviy lirika janridagi she'rini keltiramiz:

Hayotingdan balki beiz ketgaydir,
 Dushman yozsa, yozsin xato yozsa gar.
 Har harf yuragingni teshib o'tgaydir,
 Xato yozmasinlar o'zingnikilar.
 Qish qahriga olsa, bahor kelmasdan
 Senga hukmi – qatli kun kelsa agar.
 Dushman bossa, bossin bilib-bilmasdan
 Muhr bosmasinlar o'zingnikilar.
 Men sig'magan hayot- gulgun, bardavom,
 Bo'g'zimdanda bo'g'ilib so'nggi sas kelar.
 Dushman ossa, ossin johil-u avom

Mendek osmasinlar o'zingnikilar . [Худойбердиева Х. 2:57]

H. Xudoyberdiyevaning 1993-yilda nashr yetilgan "Bu kunlarga yetganlar bor" kitobidan olingan ushbu she'r sarlavhasi "Nodirayi Davronning so'nggi she'ri"dir. 1987-yilda yozilgan mazkur she'rdagi lirik qahramon shoirning "men"i emas, XIX asrda yashab ijod qilagan, 30 yoshida Nasrulloxon tomonidan o'limga hukm qilingan o'zbek adabiyotining sevimli shoirasi Nodirabegimdir. Bunday turdagi she'rlarda she'r matnida lirik qahramon aynan shoir "men"i bo'lmasa-da, tanlangan subyekt nutqidan u gapiradi, umuman olganda, shoira Nodirayi Davron qiyofasida, tilida o'z qarashlarini oshkor etadi. XX asrda shoirlar bu lirikadan faol foydalanishdi. So'z va fikr erkinligi bo'lmagan bu davrda ular, boshqa bir davrda, boshqa bir yerda turib tarixiy shaxslar tilidan o'z fikrlarini bayon qildilar. Bunday ijod namunalarini jadedlarda ko'plab uchratish mumkin. Shuningdek, bu janrda ifodalangan fikrning estetik ta'sirchanligi, badiiyati ham boshqa turdagi she'rlardan ancha yuqoridir. H.Xudoyberdiyeva ham jamiyatdagi tubanliklar haqidagi fikr va qarashlarini o'z tilidan emas, balki ijtimoiy-siyosiy hayotning aybsiz qurboni bo'lgan boshqa bir ayol shoira tilidan ifoda etishni lozim topadi. She'rning mazmunidan anglashiladiki, Nodirayi Davron o'zining o'lim hukmi o'ziniki tomonidan emas, dushman tomonidan amalga oshirilganidan, o'z taqdiridan rozi bo'lib shunday yozadi: "Dushman ossa, ossin johil-u avom, Mendek osmasinlar o'zingnikilar". Shoira bu she'rda XX asrda o'z xalqi, millati tomonidan sotilgan va qatl etilgan bir qancha ziyolivaqillarni nazarda tutadi. Bu ikki ayanchli qismatni qay biri daxshatli, qay biri shafqatsizligini shoira Nodirabegim tilidan bayon qiladi. Hali batamom mustaqillikka erishilmagan bu davrda oshkora so'zlash kutilmagan muammolarga, dilozorliklarga

sabab bo'lishi mumkin edi. Shuning uchun ham shoira o'zi yashagan davrdagi tubanlik, sotqinliklarga boshqa bir davrda yashab o'tgan ayol shoira tilidan ifoda qildi. Shoira XX asrda o'z millatining qo'li bilan tutib berilgan, qatlga hukm qilingan siyosat va jamiyat qurbonlarining qismatini Nodirayi Davronning alamli qismatidan ham ayanchliroq ekanligini ifodalagan.

Bugungi kun haqiqati shundayki, bu davrning tuban va sotqin kimsalarini hech kimsa eslamasa-da, johil tuzumning qurboni bo'lgan bu insonlarni hech kim unutmaydi. Quyidagi she'rning mazmuni aynan shunday:

Hamma unutganida ham
Yerlar, ko'klar unutmaydi.
Ochganimiz ko'zlardagi
Qorachiqlar unutmaydi.
Siylasa-da she'r, shon-u shahd,
Goh keldi baxt,
Goh ketdi baxt.
Tik tashlandik. Mo'ljalga naqd
Tekkan o'qlar unutmaydi. [Худойбердиева Х. 2: 249]

Ushbu Usmon Nosir tilidan aytilgan she'r 1997-yilda yozilgan bo'lib, 2001-yilda chop etilgan "Saylanma" to'plamiga kiritilgan. Usmon Nosirning "Unutmas meni bog'im" misrasi epigraf sifatida olingan. She'rning bu turda yozilganligi, ya'ni Vatan, millat erk va ozodlik yo'lida jonlarini fido qilganlar tilidan bayon etilganligi estetik ta'sirchanligini yanada oshirgan, betakror ifoda baxsh etgan. Go'yoki o'quvchishahid ketgan erkparvarlar bilan gaplashayotgandek his qilib o'qiydi bu she'rni.

"Ochganimiz ko'zlardagi qorachiqlar unutmaydi",-deya yozar ekan, o'zini tanigan, tarixini anglagan kelajak avlodlarni nazarda tutadi. Shuningdek, o'z davrida qanchadan qancha yoshlarni savodli qildilar, ko'zin ochdilar, ularni sergak va uyg'oq turmoqqa o'rgatdilar – ana o'shalar va ularning avlodlari-da unutmaydi. "Tik tashlandik. Mo'ljalga naqd Tekkan o'qlar unutmaydi",- deya yozar ekan, "mo'ljalga tekkan o'qlar" deya millatni uyg'otish va savodli qilish yo'lidagi sa'y-harakatlarini, bu maqsad bilan yaratgan asarlari kabi bir qancha yaxshilik yo'lida millat manfaati uchun amalga oshirgan ishlarini nazarda tutadi.

Garchand edik joni qillar,
Janggohlarda bo'ldik fillar,
Erk yo'lida qolgan qullar,
Qolgan cho'g'lar unutmaydi.
To'fonlarida isinib,
Bol deb ichdik qor, muzini,
O'pdik. Labimiz izini

Turkiy tug'lar unutmaydi! [Худойбердиева Х. 2:249]

“Garchand edik joni qillar, Janggohlarda bo'ldik fillar”, haqiqatan ham, ular tahlikali bir davrda o'z jonlarin xatarga qo'yib, janggohdagi fillar kabi hech narsadan chekinmasdan olg'a harakat etdilar. Bu siymolarning barchasini joni qil ustida bo'lsa-da, maqsadlaridan ortga chekinmadi va bu maqsad yo'lida o'zlarini fido qilib, “Erk yo'lida qolgan qullar”ga evriladilar. Ammo o'zlari kulga aylangan bo'lsalar-da, bular yoqib ketgan olovning hali-hanuz so'nmagan cho'g'lari – izdoshlari borki, ular zinhor unutmaydi.

Keyingi banddagi misralar mazmuni ayon. Bu she'rda ko'zda tutilgan fikrlar barchasi jadidlar tilidan aytilsa ham, aslida, H.Xudoyberdiyevaning ko'ngil satrlari, bundagi har bir so'z shoiraning yuragidan sizilib chiqqandir, she'r butunligicha shoiraning ko'ngil kechinmalari va ruhiyat tasvirlaridir. Shoiraning “Yo'ldadirman” she'ri ham ayni shu janrda yozilgan. Ammo bu she'rda romantik tuyg'u va kechinmalar ustuvordir. Ammo bu she'rda lirik qahramon tuyg'ulari bilan asosiy subyektning izhorlari birlashib ketganini ko'rish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Куронов Д. Адабиётшунослик луғати. – Т.: Akademyashr, 2013. 110-бет.
2. Худойбердиева Ҳ. Сайланма. III жилдик. Биринчи жилд. Гафур Гулом номидаги НМИУ, – Тошкент. 2018. 57-249-бет.
3. www.library.uz
4. www.ziyouz.com